

PARÂMETROS DA MICROBIOLOGIA INFECCIOSA ALIMENTAR NA
QUALIDADE DE SUCOS DETOX/VERDES:
BREVE REVISÃO

Graciela Paes da Silva
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: Uma dieta equilibrada baseada em frutas, verduras, legumes, proteínas magras e cereais é fundamental para a saúde e bem-estar. Alguns vegetais ganharam destaque nos últimos anos quando se trata de dieta, como é o caso da *Brassica oleracea*, conhecida como couve-folha, com potente atividade antioxidante utilizada na produção de sucos “detox” ou sucos verdes/funcionais. Este resumo referencia-se ao capítulo “Avaliação da qualidade bacteriológica de sucos detox/verdes” inserido no livro de Microbiologia: Clínica, Ambiental e Alimentos cujo objetivo foi analisar a qualidade bacteriológica dos sucos “detox” comercializados no município de Curuaru-PE. Foi realizada uma pesquisa experimental laboratorial com amostras de suco das principais academias e casas de sucos do município. Foram coletadas 30 amostras de sucos que tinham a couve como ingrediente no preparo, de 10 estabelecimentos, durante o período de julho a agosto de 2019. A qualidade bacteriológica desses sucos foi determinada através da contagem total de bactérias heterotróficas, coliformes totais e termotolerantes, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*. A resolução RDC nº 331/2019, estabelece que para sucos *in natura*, são permitidas contagens baixas de coliformes termotolerantes. De acordo com os resultados obtidos, as amostras analisadas apresentaram índices de contaminação maior que o permitido para pesquisa de coliformes termotolerantes, assim como apresentaram elevada contagem para bactérias heterotróficas. As amostras analisadas apresentaram também uma produção de *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa* com capacidade para causar sintomas ao consumidor. O estudo mostrou que a ausência de boas práticas de manipulação e conservação podem ser prejudiciais a saúde mesmo para alimentos considerados saudáveis.

Palavras-chave: *Escherichia coli*; intoxicação alimentar; segurança dos alimentos.

Food infectious microbiology parameters in the quality of detox/green juices: short review –

ABSTRACT: A balanced diet based on fruits, vegetables, legumes, lean proteins, and grains is essential for health and well-being. Some vegetables have gained prominence in recent years when it comes to diet, such as *Brassica oleracea*, known as kale, with potent antioxidant activity used in the production of detox or green/functional juices. This abstract refers to the chapter "Evaluation of the bacteriological quality of detox/green juices" into the book "Microbiology: Clinical, Environmental, and Food," which aimed to analyze the bacteriological quality of detox juices sold in the municipality of Curuaru, Pernambuco. An experimental laboratory study was conducted with juice samples from the city's main gyms and juice bars. Thirty juice samples containing kale were collected from 10 establishments between July and August 2019. The bacteriological quality of these juices was determined by the total count of heterotrophic bacteria, total and thermotolerant coliforms, *Staphylococcus aureus*, and *Pseudomonas aeruginosa*. Resolution RDC No. 331/2019 establishes that low thermotolerant coliform counts are permitted for *in natura* juices. According to the results obtained, the samples analyzed presented contamination rates higher than those permitted for thermotolerant coliform testing, as well as high heterotrophic bacteria counts. The samples analyzed also showed production of *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa*, to be able of causing symptoms in consumers. The study showed that a lack of good handling and storage practices can be harmful to health even for foods considered healthy.

Keywords: *Escherichia coli*; food poisoning; food safety.

Como citar:

SILVA, G. P.; SIMÕES, R. S. Q. Parâmetros da microbiologia infecciosa alimentar na qualidade de sucos detox/verdes: breve revisão. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17064651